

ПРОБЛЕМИ НА УСТОЙЧИВОТО РАЗВИТИЕ НА ШВЕЙЦАРИЯ

Ивайло Генов

PROBLEMS OF THE STABLE DEVELOPMENT OF SWITZERLAND

Ivaylo Genev

Резюме: Статията разглежда основни характеристики на икономиката на Швейцария, на базата на които е направен извод, че икономическото развитие на тази държава е устойчиво..

Ключови думи: икономика, развитие, перспективи, устойчиво развитие.

Abstract: The paper considers basic characteristics of Switzerland's economy on the base of which a conclusion is made, that the economical development of this country is stable.

Keywords: economy, development, perspectives, stable development.

1. Въведение

Швейцария е една от най-богатите страни на територията на Европа, въпреки липсата на природни богатства и обработваеми земи и това, че над 70% от територията ѝ е заета с планини. Дори и със своята малка територия от приблизително 40 000 кв. км, швейцарската икономика дължи високия си стандарт на развитие на няколко фактора: либерална икономическа система, стабилна политическа система, тясна обвързаност с чужди икономики, особено с тези на съседните високо развити страни, много добре организирана и функционираща образователна система, която осигурява тясна обвързаност на образованието с икономиката и не на последно място изключително ниво на развитие на инфраструктурата в страната. Поради малката си територия икономиката на Швейцария е основно експортно ориентирана, което я издига като една от страните в света с най-висок дял на външната търговия в БВП. Благодарение на производството на висококачествени и с висока добавена стойност продукти, конкурентноспособността на икономиката запазва високото си ниво. Най-добре развитите отрасли в Швейцария са финансовите услуги, банкерството, транспорта и логистиката, както и туризмът. Отрасли на обработващата промишленост не търпят голямо развитие поради липсата на суровини.

Характеристиката на отделните фактори и тяхната балансираност по отношение на БВП на страната разкриват важни страни от устойчивото развитие на Швейцария.

2. Устойчивото развитие на Швейцарската икономика – настояще и тенденции

Погледнато в исторически план, Швейцария през по-голямата част на 20-ти век е най-богатата държава на територията на Европа. Това се дължи на силно развитата ѝ пазарна икономика, като по този начин издига БВП на глава на населението до най-високи показатели, на световно ниво. Тук се включва и развитието на отделните компоненти на БВП и свързаните с тях показатели, като например показатели на икономически резултати, внос и износ, вътрешно потребление или инвестиции, също и данните за разпределение на доходите. По сведения на експертни проучвания, БВП на страната към 2013 година достига близо 686 милиарда долара, а БВП на глава на населението към 2013 година достига близо 85 хиляди долара. БНП на страната, достига близо 60 хиляди долара. С тези показатели страната задминава страни като Япония, Белгия и България. За сравнение, през 2013 година проучванията показват близо 55 милиарда долара БВП на България.¹

Фиг. 1. Обеми на глава от населението

Въпреки високите показатели на БВП на страната и силно развитата пазарна икономика, безработица съществува и в Швейцария. По данни на регионалните центрове на заетост, 137 хиляди души са регистрирани като безработни в края на миналата година. Икономистите прогнозираят, че безработицата ще се покачва с бързи темпове. Това се дължи на големия брой неработещи млади хора на възраст между 15 и 24 години. Само за един месец през изминалата година безработицата сред младите се е повишила с близо 3000 души. Въпреки тези тенденции при младите, в другите две възрастови граници, от 25 до 49 години и над 50 годишна възраст показателите остават стабилни.³ Швейцария е една от държавите на световно ниво, с най-нисък индекс на инфлация. Швейцарският франк го потвърждава това. Той е една от най-силните световни валути, която също има най-нисък процент на инфлация спрямо останалите. Въпреки това, според доклад на федералната статистическа служба, за м. януари през изминалата година потребителските стоки и услуги са поевтинели с 0,4% спрямо предходния месец. На годишна база, индексът на потребителските цени намалява с 0,5%, спрямо прогнозите на анализаторите, които очакват той да се покачи с няколко пункта. Поради този факт, Швейцарската икономика остава една от най-конкурентноспособните в цял свят.⁴

Разпределението на работна ръка е характерно за страна от Първия свят – малък брой работници в първичния сектор, в който влиза земеделие и селско стопанство, голям брой във вторичния сектор, производство и преработка и най-голям брой работници в третичния сектор, сектора на услугите. Въпреки малката си обработваема площ, в страната има закони за опазване на селскостопанския сектор. Почти 70% от земеделието е субсидирано, като по този начин се стимулира вътрешното производство дори да няма гаранция, че консумацията ще бъде в рамките на държавата. Селското стопанство успява да покрие 65% от търсенето на вътрешния пазар. Субсидирането на земеделските работници може да бъде отпуснато само ако се спазват определени екологични норми, които се изразяват в това да се употребява в умерени количества тор, редовна оран, както и ограничаване употребата на пестициди. В страната разполагат със световно известни компании от промишления сектор. Пример за това са: „Нестле“, „Новартис“ и „Давидов“. Основните промишлени сектори, които изграждат голяма част от икономиката на страната са машиностроенето, фармацевтиката и известните в цял свят швейцарски ръчно изработени часовници.

Не на последно място финансовият сектор на държавата оформя около 1/3 от БВП. Близо 4000 финансови институции, включително и много филиали на чуждестрани банки, функционират на територията на страната. Швейцарските банки имат добра репутация сред клиентите си благодарение на вътрешнополитическата обстановка и твърдата швейцарска валута. Третият сектор заема най-голяма част от оформянето на икономиката, обуславяйки се от многобройните финансови институции и доверието, на което залагат клиенти от цял свят. За да функционират успешно компаниите от промишления сектор, както и да се доставя електроенергия на домакинствата, в Швейцария са разположени 5 атомни реактора, които генерират 40% от цялата генерирана електроенергия в страната. Над половината граждани на Швейцария смятат за необходима работата на атомните реактори, според направената анкета на Института на изследване на пазара „Демоскоп“.⁵ В случай, че не бъдат

построени нови реактори, последният ще затвори врати едва през 2034 година. Това дава повод за много политически дебати доколко е безопасно използването им.

Пътищата и транспортът в Швейцария също достигат високи нива. Страната разполага с близо 25 хиляди километра за публичен транспорт и 26 хиляди спирки и гари. Автомагистралите са с дължина 1 638 км, като тук се намира и една от автомагистралите, разположена на най-висока надморска височина в световен мащаб. Швейцарската пътна мрежа се финансира от пътни такси и данъци върху превозните средства, а за използването на швейцарските магистралаи се изисква закупуването на пътен данък в размер на 40 швейцарски франка. Летище Цюрих е едно от най-големите летища в света, през което на година минават близо 25 милиона пасажери и е дом на Швейцарската авиолиния „Swiss International Air Lines“. Заедно с него и другите две основни летища страната успява да се справи с натоварения въздушен поток, като милиони пътници преминават успешно през държавата. Железопътната мрежа на Швейцария е с дължина 2 422 км, което я прави един от най-употребяваните видове транспорт. Над 360 милиона пътници се възползват от услугите на „Swiss Federal Railways“ всяка година. Швейцария е страна без излаз на море и разполага само с малки пристанища на своите реки, като пристанището на Базел. През страната минават и над 1500 км тръби с природен газ и 95 км с нефт.

Швейцария е държавата, която се счита за екологично най-стабилна в световен мащаб. Това включва устойчиви екосистеми, опазване на климата, развито биоземеделие и много други фактори. Страната може да се похвали с високо качество на своите водни и горски ресурси, чистотата на въздуха, както и с положителния ефект от тях върху здравето на населението. Един от основните фактори за екологичното развитие на Швейцария са нейните природни ресурси. Оже да се каже, че страната е бедна откъм природни ресурси. Разполага с дребни залежи на минерали и манган, а въглищата се набавят чрез внос. Има обаче и материали, които са ценни за търговска експлоатация, като например лайм, сол, пясък, глина и мрамор. Алуминия е също част от тази група за търговска експлоатация. Водещата компания в Европа за производство на алуминий за 2010 година е швейцалската „Novelis Switzerland S.A“. По сведения на експерти, в страната няма да се търсят нови метални мини в близко бъдеще. Благодарение на най-големия си актив, хидроенергетиката, Швейцария успява да запази баланс, като по този начин доставя голямо количество електроенергия в индустрията.

Вторият важен фактор за екологично развитие е климатичното изменение. От началото на 20-ти век до сега средната годишна температура се е покачила с 1,6 градуса, както са се покачили и средните годишни валежи в страната. Благодарение на това, през последните два века експертите могат да потвърдят, че ледената покривка на швейцарските езера, значително се е стопила. Също така по данни на експерти, се предвижда през следващите 50 години да се запази тенденцията на покачване на температурите в страната. Предвижда се също, че снежната покривка ще се стопи над половината в по-ниските региони и с 30% в по-високите, като това пряко би повлияло на туризма в страната, тъй като едни от най-известните зимни курорти се намират именно в Швейцария. Повишената температура, причинена от покаченото ниво на озона, кара швейцарците да предприемат мерки срещу замърсяването на въздуха, който

дишат. През изминалата година публичният транспорт е с намалени тарифи за неговата употреба, като по този начин се насърчава населението да използва градски автобус вместо лични автомобили с цел намаляване на нивото на замърсеност. Според експерти, нивото на озона е достигнало до 260 микрограма на кубичен метър, докато допустимата норма е 130. След наскоро нашумелия скандал за фалшифициране на вредните емисии на най-големия производител на автомобили „Volkswagen AG“ Швейцарската федерална пътна служба предлага забрана на движение на автомобили от германската група с дизелови двигатели, притежаващи софтуер, проектиран да изкривява контрола на замърсяванията. Това са едва няколко примера за това как Швейцария се справя със замърсяването не само на въздуха, но и на околната среда. Тук е изграден първият жилищен комплекс на територията на Европа, изцяло без химикали. Мястото е създадено за хора с чувствителност към химикалите и вредните лъчения, за да могат да живеят по-нормален живот без изолация. А по въпроса с боклука швейцарците стигат до крайност в името на чистотата. Със своята изградена система за разделно събиране на отпадъци и с помощта на последните иновации в технологията за рециклирането им те успяват да се справят с проблема, който е общ за целия свят. Нещо повече, на всеки, който възразява да участва в изградената система, се налага глоба. Това е още един пример, с който швейцарците доказват, че държат на чистотата и се борят с всички видове замърсяване. Не на последно място за екологичното развитие на страната е и фактът, че швейцарците се стремят да използват възобновяеми източници, както и да вложат големи инвестиции в тяхното усъвършенстване. Един от най-важните източници на възобновяема енергия е водната енергия. Използват се още слънчевата, вятърната и геотермалната енергия. Енергията от биомаса не отсъства от енергийния микс на възобновяеми източници, които на този етап покриват над 55% от производството на електроенергия в страната. Най-голям дял от новите форми на възобновяема енергия се пада именно на енергията от биомасата, включваща употребата на дърва и биогаз, защото количеството на произвежданата слънчева и вятърна енергия е едва под 1%. Енергийната политика на Швейцария има за цел да повиши енергията, произведена от възобновяеми енергийни източници с 10% до 2030 година.⁶

В социален аспект Швейцария не отстъпва позиции спрямо държавите-лидери в световен мащаб. Една от основните части на социалното развитие на една държава се пада на здравеопазването. В Швейцария то лежи на раменете на частните осигурителни дружества, както и на частни лечебни заведения. Страната разполага и с няколко държавни заведения, но здравната система има преди всичко частен облик. Още през 2014 година се появяват недоволни и протестиращи срещу този факт, тъй като за по-обикновените граждани с ограничен бюджет постъпването и осигуряването в частни дружества е недостъпно. С предложението на левите партии в страната да се изгради държавна система за здравно осигуряване, но над 60% от гласоподавателите отхвърлят тази идея. До ден днешен проблемът с частното здравно осигуряване остава.

Друг фактор за социалното развитие на една държава е нейното образование. В Швейцария и този сектор е на високо ниво. Държавни, както и частни заведения образуват населението на страната, а със своята усъвършенствана специалност, известна в цял свят, хотелиерството нарежда държавата на първите места. В зависимост

от местоположението на учебното заведение се определя езикът, на който ще се преподава. Немския и френският са най-употребяваните езици. По данни на експерти, за 2016 година се очаква покачване с 1,5%, на завършилите висшисти в страната. Над половината дипломирани швейцарци остават в страната и по този начин помагат за нейното развитие, ефективно прилагайки наученото.

Въпреки богатия си облик, в Швейцария съществуват и социално слаби хора, хора с тежки здравословни проблеми, както и много бездомни. Страната обаче разполага с организацията "Swiss Solidarity", която подпомага със средства лица и семейства в голяма финансова нужда. Помощта се състои в еднократна финансова вноска, предоставена от публични и частни институции. Директни заявления от лица, които търсят помощ, не се вземат под внимание. Самите заявления трябва да бъдат подадени от държавна социална служба. Разбира се, съществуват критерии, които трябва да бъдат изпълнени, за да се одобри дадено заявление. Държавата разполага и със система за социално осигуряване, към която всички, които работят в Швейцария, дават своя принос. Тази система обхваща следните случаи: болест или злополука, майчинство, държавна пенсия, обезщетения за инвалидност, както и обезщетение за безработните. Освен за собствения си народ, държавата се грижи и на интернационално ниво. Чрез организацията "The Swiss Foundation of the ISS" тя осигурява помощ на деца и семейства, изправени пред социални или правни проблеми. Идеята на тази организация е, че всяко дете трябва да расте в стабилна семейна обстановка, даваща му най-добрите перспективи за развитие.

В Швейцария стандартът на живот достига също най-високи нива. По статистика на експерти, населението в столицата Цюрих е едно от най-щастливите, точно поради високия стандарт на живот. За изминалата година минималната работна заплата в държавата е около 4000 швейцарски франка. Въпреки високото минимално възнаграждение, е проведен референдум за повишение на заплатите. Редица големи частни фирми, икономисти, както и търговски сдружения отхвърлят идеята за повишение със съображението, че това би довело до намаляване на конкурентноспособността. Министърът на икономиката също не приема идеята, тъй като смята, че наличието на долна граница на заплатите е заплаха за няколко сектора, сред които дребната търговия и селското стопанство. Той смята, че по този начин хората с по-ниски месечни възнаграждения биха пострадали, като останат без работа.⁷ Благодарение на месечните възнаграждения швейцарците успяват да си позволят множество екскурзии, достъп до културни мероприятия, висококачествен транспорт с луксозни автомобили, както и много други социални придобивки.

Политиката на Швейцария се провежда в рамките на многопартийна федерална демократична република. Изпълнителната власт се упражнява от правителство и федерална администрация и не е концентрирана в един човек. Федералната законодателна власт принадлежи на правителството и на двете камари на Федералното събрание на Швейцария. Съдебната власт е независима от изпълнителната и законодателната. Страната е най-близката държава в света до пряката демокрация. За всяка промяна в конституцията задължително се свиква референдум, а за всяка промяна в закона може да бъде поискан референдум, но това не е задължителен. Чрез референдума гражданите могат да поискат отвод на всеки закон, гласуван от

федералния парламент. В страната има 5 партии, представени във Федералния съвет, които се наричат още правителствени партии. Те са: Свободната демократическа партия, Социалдемократическата партия, Християндемократическата партия, Швейцарската народна партия и Консервативната партия на Швейцария. Със съвместни усилия политиката на страната успява да подреди всеки един аспект от постиженията на Швейцария и да ги утвърди като най-добрите в световен мащаб.

3. Заключение

Швейцария е страна с висок жизнен стандарт и устойчиво балансирано развитие на икономиката. Тя е държава, в която 95% от характеристиките на икономическото, социалното и екологичното развитие я издигат на световно ниво. Държавата е достигнала и поддържа едно от най-добрите равнища на качеството на живот. С високата минимална заплата, екологично стабилния климат и множеството други фактори, Швейцария е предпочитана от много хора за живеене. Стандартът на живот остава почти несравним с коя да е от по-слабо развитите държави от ЕС, като например Румъния или Словакия. За нас българите Швейцария остава повече като дестинация за туризъм или професионално ориентирана практика, отколкото като място за живеене, тъй като не винаги най-доброто и най-лъскавото означава, че непременно начинът на живот може да е успешен. В крайна сметка обаче Швейцария може да служи за пример как трябва да се управлява и издига една държава, за да се постигне устойчиво развитие на икономиката.

NOTES

1. <http://www.nsi.bg/bg/content/11472> - База данни на Евростат за 2016 г.
2. <http://www.mfa.bg/embassies/switzerland/3612>
3. <http://business-swiss.ch/2015/09/bezrobotitsa-v-shvejsarii/>
4. <http://www.forexnews.bg/fundamentalni-analizys-arhive/29641-swiss-inflation-remains-negative> 10.02.2015 г.
5. Анкета организирана, от Институт за изследване на пазара „Демоскоп“
6. <http://www.enel.bg/pe2010ws/stz074/bgbiomass.html>
7. Йохан Шнайдер-Аман - Министър на икономиката на Швейцария 2015 г.
8. <https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D0%B9%D1%86%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F#.D0.98.D0.BA.D0.BE.D0.BD.D0.BE.D0.BC.D0.B8.D0.BA.D0.B0>
9. <http://www.nsi.bg/bg/content/11472/%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD-%D0%B1%D0%B2%D0%BF-%D0%BD%D0%B0-%D1%87%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA-%D0%BE%D1%82-%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D1%82%D0%BE-%D0%B8-%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%BF-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82>

10. http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/National_accounts_and_GDP/bg
11. <http://business-swiss.ch/2015/09/bezrobotitsa-v-shveitsarii/>
12. <http://www.forexnews.bg/fundamentalni-analizys-arhive/29641-swiss-inflation-remains-negative>
13. http://3e-news.net/%D1%81%D0%B2%D1%8F%D1%82/%D0%BF%D0%BE-%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D0%BC%D0%B0-%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82-%D0%BE%D1%82-%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D1%82%D0%BE-%D0%B2-%D1%88%D0%B2%D0%B5%D0%B9%D1%86%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BF%D1%8F-%D1%8F%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_33277
14. https://en.wikipedia.org/wiki/Transport_in_Switzerland
15. <http://www.azomining.com/Article.aspx?ArticleID=125>
16. <http://www.enel.bg/pe2010ws/stz074/bgbiomass.html>
17. <http://www.bnews.bg/article/173441>
18. <http://www.expatfocus.com/expatriate-switzerland-social-security>

**Mr. Ivaylo Genev, student
VUZF University
1, Gusla str.
1618 Sofia**